

Identifikasi Keanekaragaman Hewan Terrestrial dan Arboreal dengan Menggunakan Drone Thermal untuk Studi Tingkah Laku Mamalia
Aprizaldi Riwanto (2110423017) Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Pada identifikasi research gap dalam 20 skripsi bidang kajian ekologi hewan terrestrial dan arboreal didapatkan bahwa pelaksanaan penelitian mengenai aktivitas harian suatu hewan di tempat dan waktu yang berbeda berpotensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya seperti pola aktivitas mencari makan hewan mamalia pada kawasan karst. Hal lain yang dapat dikembangkan ialah mengenai jenis preferensi pakan suatu hewan mamalia arboreal pada masa musim kemarau. Selain itu metoda umumnya yang digunakan adalah metode survei langsung dan camera trap dapat dikembangkan melalui kecanggihan teknologi drone thermal dalam membantu menganalisa dan menentukan hewan-hewan mamalia yang ada di suatu kawasan. Penelitian yang dapat dilakukan kedepannya adalah mengetahui keanekaragaman jenis-jenis hewan mamalia di kawasan karst dengan menggunakan drone thermal, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam penggunaan metoda termutakhir.

Penelitian Yunus et.al (2019) menggunakan metode survei dan jebakan kamera. Survei dilakukan dengan berjalan kaki di hutan, jalan setapak maupun jalan satwa. Survei dilakukan di seluruh kawasan TNWK yang meliputi 12 resort yaitu resort Cabang, Kuala Kambas, Kuala Penet, Rantau Jaya, Rawa Bunder, Sekapuk, Susukan Baru, Toto Projo, Umbul Salam, Wako, Way Kanan, dan Margahayu. Sepanjang jalur survei mamalia target (harimau, gajah, badak, tapir dan beruang) yang ditemukan baik secara langsung maupun melalui tanda-tanda sekunder (jejak, scrape, cakaran, kotoran, sisa makanan) di catat. Tanda-tanda sekunder satwa liar di daerah tropis sangat penting, mengingat sangat sulit untuk melihat satwa liar secara langsung, karena satwa liar cenderung menghindari dari perjumpaan dengan manusia, selain itu rapatnya vegetasi juga mengurangi jarak pandang. Dalam penelitian Vinalia Windari (2019) menjelaskan bahwa simpai memiliki proporsi kunjungan dan aktivitas makan yang tinggi pada pohon target, sehingga menjadi hewan yang paling berpotensi sebagai kompetitor bagi ungko dalam perebutan makanan. Sedangkan saran penelitian yang berkelanjutan dengan menggunakan pohon target yang lebih banyak dan pengamatan aktivitas pada semua musim sesuai fenologi pohon sangat diperlukan dalam mengetahui lebih lanjut hewan kompetitor alami bagi ungko. Dalam penelitian menjelaskan bahwa penggunaan camera trap telah banyak dilakukan untuk pemantauan populasi dan kelimpahan hewan mamalia besar seperti melakukan penelitian mengenai kehadiran mamalia pada sesapan (Salt lick) di Hutan Lindung Taratak, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Oktawira (2010) mengenai jenis-jenis hewan Carnivora dan mangsanya di Cagar Alam Lembah Anai Sumatera Barat. Mamalia adalah hewan atau binatang bertulang belakang (vertebrata) yang berdarah panas, dapat dibedakan dengan memiliki rambut, dan sistem reproduksinya dengan melahirkan anaknya. Kelompok ini merupakan hewan yang menyusui anaknya, dan memiliki ciri-ciri lainnya yang membedakan dengan kelompok hewan lainnya. Mamalia memiliki susunan gigi yang bervariasi, artinya sudah dibedakan dengan adanya gigi seri (incisors), gigi taring (canine), dan gigi geraham (molar), terkecuali pada sebagian besar mamalia laut yang bergigi seragam (satu bentuk) dan trenggiling (*Manis javanica*) yang tidak mempunyai gigi. Tulang rahang bawah (mandible) mamalia tersusun oleh tulang tunggal, dan butir darah merah tidak memiliki inti. Populasi mamalia yang termasuk satwa liar memiliki potensi penurunan populasi akibat kehilangan habitat, perburuan, perdagangan liar oleh tingginya harga dan permintaan pasar (Akmal et al., 2019).

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi lebih dari tujuh kelompok owa yang menghuni daerah penelitian, dan perkiraan rentang rumah mereka diperkirakan oleh sensus pendengaran dan pengamatan secara langsung (Oyakawa et al. 2007). Dalam penelitian yang dilakukan pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober 2016. peneliti mengamati lutung selama total 15 hari (lima hari

pengamatan per bulan). Kami mengikuti lutung selama mungkin setiap hari, biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ketika kelompok berhenti bergerak dan mulai beristirahat. Kami menggunakan instantaneous scan sampling dengan interval 5 menit untuk merekam aktivitas harian lutung. Untuk setiap pemindaian, kami menghabiskan 10 detik pada setiap individu yang terlihat untuk merekam perilaku dan kelas jenis kelaminnya. Ketika lutung sedang makan, kami mencatat makanan yang dikonsumsi oleh mereka. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Tsuji et al. 2013), diet colobines diklasifikasikan menjadi lima kategori: (i) buah mentah, (ii) buah matang, (iii) dedaunan (termasuk daun, kuncup, dan tangkai daun), (iv) bunga (termasuk kuncup bunga), dan (v) lainnya (termasuk kulit kayu, batang, empulur, dan organ penyimpanan bawah tanah). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang aktivitas dan kebiasaan makan lutung keperakan, di samping informasi tentang pola jangkauan dan variasi musiman dalam ketersediaan makanan, dengan melakukan survei vegetasi dan fenologis untuk mengatasi efek fluktuasi lingkungan pada preferensi makanan mereka dan sosio-ekologi (O'Brien 2014). Kondisi habitat lutung keperakan menjadi perhatian karena konstruksi dan pembangunan jalan telah mengganggu habitatnya. Informasi tentang aktivitas sehari-hari dan perilaku makan lutung liar sangat terbatas di Sumatera Barat, sehingga diperlukan pengumpulan dan penyajian data lapangan mentah kepada otoritas pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melestarikan lutung dan habitatnya.

Penelitian lainnya dilakukan dengan menggunakan metode perangkap hidup digunakan untuk menangkap spesies mamalia kecil seperti tikus, tupai dan treeshrew. Untuk melengkapi informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, pengamatan langsung dilakukan pada siang dan malam hari menggunakan teropong dan lampu sorot. Kemudian pada penelitian Cheyne et.al (2010) perangkap kamera sering digunakan untuk mendapatkan foto hewan atau guild target tertentu, dengan demikian pertemuan hewan dengan ukuran home range yang berbeda atau aspek lain dari sejarah alam mungkin sedikit. Data perangkap kamera jangka panjang meningkatkan peluang untuk memotret hewan non-target, dan dengan demikian meningkatkan data keanekaragaman hayati untuk daerah tersebut. Perangkap kamera telah digunakan untuk menilai banyak proses ekologis, termasuk perilaku, hunian, keanekaragaman hayati, dan kepadatan (Burton et al. 2015). Dalam penelitian lainnya data awal Repi et.al (2019) tentang perilaku, pola aktivitas, dan pola makan kuskus beruang talaud ini secara umum dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam upaya konservasi kuskus, khususnya pengelolaan habitat terkait ketersediaan sumber daya pakan. Informasi ini bisa berharga bagi para peneliti untuk menentukan waktu survei dan untuk memahami perilaku umum dan ekologi spesies ini. Penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pengumpulan data malam hari sangat penting untuk mengetahui berapa banyak aktivitas kuskus yang tersebar selama 24 jam dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dari banyaknya penelitian dengan metode camera trap maupun pengamatan langsung selalu terbatas pada kemampuan waktu untuk mengamati secara muda dan tepat sasaran serta akses tempat pengamatan berlangsung, sehingga kedepannya dapat dikembangkan metode baru dengan menggunakan drone thermal kedap suara yang mampu mengamati mamalia dari jarak tertentu. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengamati, mendapatkan dan mengelola data lapangan sesuai dengan yang diinginkan tanpa terbatas oleh kendala hal-hal umumnya. Selain itu fokus penelitian di berbagai kondisi tempat dan wilayah akan menjadi peluang untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak terkaji secara menyeluruh.

Peluang research gap yang dapat dilakukan dari penelitian-penelitian ekologi terestrial dan arboreal sebelumnya dikembangkan melalui metode terbaru dengan penggunaan teknologi pesawat terbang tanpa awak bersistem thermal. Hal ini akan memberikan kemudahan memperoleh data lapangan secara lebih akurat dan realtime bagi peneliti dalam pengamatan lapangan secara langsung maupun camera trap. Rencana yang dapat dilakukan kedepannya adalah mempelajari dan menguasai penggunaan drone thermal serta melakukan survei tempat untuk dijadikan lokasi penelitian baru sehingga berpotensi memperkaya kajian ilmu pengetahuan khususnya mamalia terestrial dan arboreal

yang ada di Indonesia. Selain itu melakukan kerja dengan pihak pemerintah terkait pada wilayah yang kurang terekspos oleh ilmu pengetahuan sangat membantu dalam pengembangan pengetahuan masyarakat sekitar dan meningkatkan ekonomi melalui potensi ekowisata yang ada.

Daftar Pustaka

- Akbar, M. A., Rizaldi, R., Novarino, W., Perwitasari-Farajallah, D., & Tsuji, Y. (2019). Activity Budget And Diet In Silvery Lutung *Trachypithecus Cristatus* At Gunung Padang, West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas Journal Of Biological Diversity*, 20(3),719-724.**
- Akmal, Y., Nisa, C., & Novelina, S. (2019). Morfologi Kelenjar Aksesori Kelamin Jantan Pada Trenggiling (Manis Javanica) (Morphology Of The Male Sex Accessory Glands Of The Pangolin (Manis Javanica)). *Jurnal Veteriner*, 20(36), 38–47 <https://doi.org/10.19087/jveteriner.2019.20.1.38>
- Apriyani, P., Nasihin, I., & Deni, D. (2017). Keanekaragaman Jenis Mamalia Besar Di Kawasan Bukit Sarongge Rph Ciniru Bkph Garawangi Kph Kuningan. *Wanaraksa*, 11(2).
- Azizah, D. R., & Yulianti, F. (2023). Perubahan Tingkah Laku Hewan Dalam Mendeteksi Datangnya Bencana Alam. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, 8(1.1), 54-68.
- Burton, A. C., Neilson, E., Moreira, D., Ladle, A., Steenweg, R., Fisher, J. T., ... & Boutin, S. (2015). Wildlife Camera Trapping: A Review And Recommendations For Linking Surveys To Ecological Processes. *Journal Of Applied Ecology*, 52(3), 675-685.
- Cheyne, S. M., Husson, S. J., Chadwick, R. J., Macdonald, D. W., & Hutan, S. (2010). Diversity And Activity Of Small Carnivores Of The Sabangau Peat-Swamp Forest, Indonesian Borneo. *Small Carnivore Conservation*, 43, 1-7.
- Gunawan, G., Kartono, A. P., & Maryanto, I. (2017). Keanekaragaman Mamalia Besar Berdasarkan Ketinggian Tempat Di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Jurnal Biologi Indonesia*, 4(5).
- Hariadi, B., & Novarino, W. (2012). Inventarisasi Mamalia Di Hutan Harapan Sumatera Selatan. *Jurnal Biologi Unand*, 1(2).**
- Husodo, T., Shanida, S. S., Febrianto, P., Pujiyanto, M. P., & Megantara, E. N. (2019). Mammalian Diversity In West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal Of Biological Diversity*, 20(7).
- Koda, H., Oyakawa, C., Nurulkamilah, S., Rizaldi, Sugiura, H., Bakar, A., & Masataka, N. (2012). Male Replacement And Stability Of Territorial Boundary In A Group Of Agile Gibbons (*Hylobates Agilis Agilis*) In West Sumatra, Indonesia. *Primates*, 53, 327-332.**
- Maharadatunkamsi, M. (2017). Small Mammals Diversity In Kawah Ratu Resort, Mount Salak, West Jawa, Indonesia. *Jurnal Biologi Indonesia*, 8(1).
- Nasir, M. (2017). Keanekaragaman Jenis Mamalia Kecil (Famili Muridae) Pada Tiga Habitat Yang Berbeda Di Lhokseumawe Provinsi Aceh. *Jurnal Bioleuser*, 1(1).
- Novarino, W. (2012). Inventarisasi Jenis-Jenis Mamalia Di Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi (Hppb) Universitas Andalas Dengan Menggunakan Camera Trap. *Jurnal Biologi Unand*, 1(1).**
- O'brien, J.A. (2014). The Ecology And Conservation Of Black-Shanked Doucs (*Pygathrix Nigripes*) In Cat Tien National Park, Vietnam [Dissertation]. University Of Colorado, Colorado, Us.
- Oktawira. (2010). Jenis-Jenis Hewan Carnivora Dan Mangsanya Di Cagar Alam Lembah Anai Sumatera Barat.[Skripsi]. Padang. Universitas Andalas.
- Oyakawa, C., Koda, H., & Sugiura, H. (2007). Acoustic Features Contributing To The Individuality Of Wild Agile Gibbon (*Hylobates Agilis Agilis*) Songs. *American Journal Of Primatology* 69:777-790.
- Repi, T., Masyud, B., Mustari, A. H., & Prasetyo, L. B. (2019). Daily Activity And Diet Of Talaud Bear Cuscus (*Ailurops Melanotis* Thomas, 1898) On Salibabu Island, North Sulawesi, Indonesia. *Biodiversitas Journal Of Biological Diversity*, 20(9).

- Tsuji, Y., Hanya, G., & Grueter, C.C. (2013). Feeding Strategies Of Primates In Temperate And Alpine Forests: A Comparison Of Asian Macaques And Colobines. *Primates* 54: 201-215.
- Vinalia, W. (2019). *Aktivitas Kunjungan Hewan Mamalia Pada Beberapa Jenis Pohon Sumber Makanan Ungko (Hylobates Agilis F. Cuvier, 1821) Di Hutan Pendidikan Dan Penelitian Biologi, Universitas Andalas* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Yunus, M., Alim, N., Sumianto, A. S., & Subagyo, A. (2019). Keragaman Dan Distribusi Mamalia Di Taman Nasional Way Kambas, Sumatra Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Matematika, Informatika Dan Aplikasinya* (Vol. 4, No. 2, Pp. 31-42).